

De l'expérience au savoir : les théories de l'apprentissage expliquées

Par Stevenson Joas Jean-Jacques

Résumé

Cet article explore comment les principales théories de l'apprentissage aident à comprendre la façon dont chacun acquiert des connaissances. Du béhaviorisme au connectivisme, chaque approche met en lumière un aspect unique : la répétition, et le renforcement, le traitement de l'information, l'expérience personnelle, les interactions sociales, le développement global de la personne ou l'usage des technologies. Il paraît que l'apprentissage est un processus vivant et dynamique, façonné par l'expérience, les échanges et l'environnement, et qu'il contribue autant à la construction du savoir qu'à l'épanouissement de l'apprenant.

Mots clés : apprentissage, acquisition des connaissances, théories de l'apprentissage, constructivisme, béhaviorisme, cognitivisme, socioconstructivisme, humanisme, connectivisme

Introduction

Malcuit, Pomerleau et Maurice, (1995 cité dans Clément, 2013) soulignent que l'apprentissage pourrait être défini comme « le processus qui sous-tend les modifications de comportement survenant à la suite de l'expérience ou du contact avec l'environnement ». Une autre définition suppose que l'apprentissage consiste à acquérir de connaissances, de compétence, et de valeurs culturelles, par l'observation, l'imitation, l'essai, la répétition et la présentation. Dans son essence pédagogique, c'est un processus complexe où l'individu acquiert, retient et modifie ses expériences (Prof Innovant, 2024).

L'apprentissage étant le processus par lequel l'individu acquiert des connaissances, se fait suivant une méthode quelconque appelée théorie de l'apprentissage. Une théorie de l'apprentissage selon Ramde (2022), est un modèle théorique et abstrait qui propose des explications cohérentes des causes, processus et des produits de l'apprentissage. Les théories de l'apprentissage ont pour viser l'explication du phénomène de l'acquisition de connaissance.

Selon Numa (2025), les théories de l'apprentissage permettent de comprendre comment les étudiants apprennent, construisent, leurs connaissances et développent leurs compétences. Selon BienEnseigner (2025), elles influencent directement les méthodes pédagogiques utilisées dans les écoles, les techniques d'information en entreprise, et même les stratégies d'apprentissage personnel que nous développons tout au long de notre vie. Selon Easy LMS (2025), elles permettent de comprendre comment les individus apprennent, et permettent aussi de d'optimiser le processus d'apprentissage. Chekour, Laafou et Janati-Idriss (2015) montrent que les théories de l'apprentissage servent à donner des explications sur ce qui se passe lors du processus de l'apprentissage.

Les théories de l'apprentissage constituent des bases essentielles de l'enseignement et devaient être connues de tous. Cependant, il arrive que certains acteurs du système éducatif ne les maîtrisent pas toujours. Ce qui peut entraîner une mauvaise organisation des processus de l'apprentissage. Dans un contexte où les apprenants sont divers, et que les méthodes pédagogiques évoluent, il devient nécessaire de mieux appréhender la notion des théories de l'apprentissage.

Question de Recherche

Comment les principales théories de l'apprentissage expliquent-elles le processus d'acquisition de connaissances ?

Objectif

Analyser les principales théories de l'apprentissage afin de comprendre comment elles expliquent le processus d'acquisition de connaissances.

Les différents Théories de l'apprentissage

Il existe plusieurs théories de l'apprentissage. Il y a le béhaviorisme, le cognitivisme, le socioconstructivisme, le constructivisme, et l'humanisme, et le connectivisme.

Le Béhaviorisme

La conception behavioriste de l'apprentissage est née aux États unis dans les années 1900. Cette théorie est fondée par Watson en 1913 et se base sur les travaux psychologues de la réflexologie de Pavlov qui explique le comportement de l'homme par le phénomène des stimuli-réponses (Barnier, 2013).

L'apprentissage dans le behaviorisme consiste à s'exercer, à associer la réponse adéquate à un stimulus donné. Selon Imessaoudene (2022), le béhaviorisme du point de vue de l'enseignement, considère l'apprentissage comme une modification durable du comportement, résultant d'un entraînement particulier. Briswalter et Mehlinger (2022) souligne de leur côté que l'apprentissage dans le behaviorisme se résume à l'établissement d'une connexion entre un stimulus et une réponse comportementale. Numa (2025) souligne que l'apprentissage dans la théorie du béhaviorisme est le résultat de modification observable du comportement. L'apprentissage se produit lorsque l'individu associe un stimulus à une réponse renforcée positivement ou négativement. Dans le béhaviorisme, la réponse ou le résultat dépend d'une action déclencheuse appelé stimulus, qui peut être négative ou positive.

Le Cognitivism

Le terme cognitivisme provient du terme *cognitio* qui vient de la langue latine *cognition*, « action de connaître », dérivée de *cognoscere*, qui signifie « chercher à savoir, s'enquérir ; prendre connaissance, par les yeux ou par ouï-dire » Ramde (2022). Le cognitivisme en psychologie peut se résumer par l'idée que l'esprit est une machine à traiter de l'information. Le mot cognitif renvoie à l'ensemble des processus mentaux qui se relie à la connaissance (Salihi, 2025).

L'apprentissage dans la théorie du cognitivisme est avant tout considéré comme étant une activité qui permet à l'apprenant à faire le traitement des informations pour les transposer en connaissances : L'élève reçoit ces informations par ses sens, il les interprète à la lumière de ce qu'il connaît déjà, il les classe en permanence dans sa mémoire ou les oublie selon qu'il les juge pertinentes ou non et enfin, lorsque la situation l'exige, il réutilise celles qu'il a retenues (Legault, 1992).

Suivant Briswalter et Mehlinger (2022), le cognitivisme dans le système éducatif présente le cerveau de l'apprenant comme un ordinateur qui stocke et traite les informations. Il se concentre surtout sur les processus internes et les connexions qui ont lieu pendant l'apprentissage. Dans le cognitivisme, les processus mentaux jouent un rôle de crible filtrant ainsi l'information jusqu'à trouver la partie pure qui est la connaissance souhaitée.

Le constructivisme

Le mot constructivisme tire son origine étymologique du latin *constructio* qui signifie construction, structure, conformation. Il est dérivé du verbe *construere* qui se traduit par construire, bâtir, édifier. Le constructivisme est une théorie, un dogme, une idéologie qui prône l'aspect construction et structuration de la connaissance. Ramde, (2022). Cette théorie est issue des travaux

de Jean Piaget à la moitié du vingtième siècle, elle considère que l'apprentissage s'effectue par la construction de l'apprenant. Briswalter et Mehlinger (2022).

La croyance des constructivistes c'est que chaque apprenant construit la réalité ou du moins l'interprète en se basant sur ses expériences passées. Le modèle constructiviste présente l'enseignement comme étant une réorganisation, une reconstruction des conceptions mentales précédente (Chekour, Laafou, & Janati-Idrissi, 2015).

Dans cette théorie, l'apprenant s'approprie les connaissances par exploration, l'apprentissage actif et les mises en pratique, en se confrontant à des situations et en résolvant des problèmes (Chevrolier, 2016). La théorie du constructivisme prône que les connaissances se construisent par l'apprenant. L'apprentissage s'effectue dans l'interaction entre le sujet et son environnement. Les apprenants dans cette théorie sont comme des actifs qui cherchent du sens et des significations face à une situation donnée « Arcà et Caravitahttp (s.d.)

Le socioconstructivisme

La théorie du socioconstructivisme est dérivée du cognitivisme et est considérée comme une évolution du constructivisme. Cette théorie est issue des travaux de Vygotsky (1934/1997) et de Bruner (1960). Cette théorie met en avant que l'apprenant apprend en relation avec les autres, (élèves enseignant). Arcà et Caravitahttp (s.d.)

Dans cette théorie, l'apprentissage est vu comme une sorte d'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant et les élèves ou entre les élèves par l'enseignant mais aussi par le biais des différentes interactions. (Chekour, Laafou et Janati-Idrissi, 2015).

Ramde (2022) énonce que le socioconstructivisme défend l'idée que l'apprenant fonde ses connaissances par le canal de l'expérimentation et de la découverte et montre que cela ne peut se faire qu'en milieu social et culturel. Il enchaîne pour dire que la théorie met l'accent sur le rôle des

échanges dans la construction du savoir. Ce qui permet de comprendre que la construction du savoir se fait d'une manière personnelle, mais dans un environnement social. Ainsi la construction de la connaissance de l'apprenant sera donc influencée par celui-ci. Son développement intellectuel se fera dans cet échange avec l'environnement social et culturel.

L'Humanisme

Selon Gilles (2023), La théorie humanisme tire son origine sur les travaux des psychologues humanistes comme Abraham Maslow et Carl Rogers. Cette approche prône l'idée que l'éducation doit englober toutes les dimensions de l'individu : intellect, émotions, relation sociales, compétences pratiques et artistiques. Numa, (2025) affirme ainsi la thèse en disant que l'approche humaniste de l'apprentissage met l'accent sur la dimension personnelle de l'apprenant. L'apprentissage dans ce contexte est vu comme un processus de développement global de la personne et non comme une acquisition de connaissance. L'approche humaniste repose aujourd'hui sur une approche centrée sur la personne humaine et vise à former des individus épanouis, autonomes, critiques et capable de contribuer de manière positive dans la société. Cette approche consiste à former des individus complets. (Leroy et Coppi, 2022). L'humanisme en tant que théorie d'apprentissage ne se focalise pas sur l'acquisition de connaissance, comme dans les autres théories d'apprentissage. Elle met surtout l'emphase sur le développement entier de la personne. Dans ce contexte l'apprenant se situe au centre du système pédagogique. (Numa, 2025).

Le connectivisme

La montée rapide de la technologie a provoqué une nouvelle forme d'apprentissage. Dans un monde connecté en réseau il devient primordial d'innover les différentes théories d'apprentissage. C'est en ce sens que George Siemens, et Stephen Downes ont établi cette théorie appelée,

connectivisme. La théorie du connectivisme interroge le processus de l'apprentissage à l'ère numérique. (Briswalter et Mehlinger, 2022).

Le connectivisme est une théorie de l'apprentissage développée par que George Siemens, et Stephen Downes dans les années 2000. Cette théorie s'intéresse surtout aux enjeux de l'arrivée des nouvelles technologies numériques dans l'apprentissage. Dans cette théorie, l'apprentissage n'est plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose (Briswalter et Mehlinger, 2022).

Cité par Siemens, (2005) Chekour, Laafou, et Janati-Idrissi, (2015) souligne que le connectivisme désigne une méthode nouvelle qui s'adapte à la formation en ligne. Elle se base sur l'utilisation d'un réseau composé de nœuds et de connexion comme métaphore central de l'apprentissage. (Duplâa & Talaat, 2012). Dans cette métaphore, un nœud peut être des données, une information, un sentiment, une simulation ou une image. L'apprentissage dans cette théorie est le processus de connexion, englobant les connexions neuronales, les connexions interhumaines, les ordinateurs, et l'interconnexion entre les différents champs de savoir.

Conclusion

En résumé, les différentes théories de l'apprentissage montrent que l'acquisition des connaissances n'est jamais un processus unique ou uniforme. Le béhaviorisme rappelle que la répétition et le renforcement influencent le comportement et l'apprentissage. Le cognitivisme souligne l'importance des processus mentaux dans l'apprentissage en traitant activement l'information. Tandis que le constructivisme et le socioconstructivisme mettent en avant le rôle de l'expérience personnelle et des échanges pour la construction du savoir. Dans la théorie de l'humanisme, l'accent n'est pas mis sur l'acquisition des connaissances, mais il rappelle que l'apprentissage priorise le développement total de l'individu et le connectivisme illustre comment les

technologies et les réseaux transforment nos façons d'apprendre aujourd'hui. Ensemble, ces approches montrent que comprendre l'apprentissage, c'est comprendre comment l'individu interagit avec son environnement, ses pairs et les outils à sa disposition pour se former, grandir, et s'épanouir.

Notice Biographique de l'auteur

Stevenson Joas Jean-Jacques est licencié en théologie, avec une mineure en éducation, et candidat pour un master en psychologie. Ses intérêts académiques portent sur les sciences de l'éducation, la psychologie, la théologie, le développement ainsi que l'accompagnement humain.

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-4040-1818>

Références

- Arcà, M., & Caravita, S. (s.d.). *Le constructivisme ne résout pas tous les problèmes*. Aster : *Recherches en didactique des sciences expérimentales*, (16), 77–101.
https://www.persee.fr/doc/aster_0297-9373_1993_num_16_1_1011
- Barnier, A. (2013). *Le béhaviorisme et ses applications en éducation*. Presses universitaires de France.
- BienEnseigner. (2025, 16 septembre). *Quelles sont les 5 grandes théories d'apprentissage ?*
<https://www.bienenseigner.com/les-theories-dapprentissage/>
- Briswalter, M., & Mehlinger, M. (2022). *Les théories de l'apprentissage et leur application en éducation*. Éditions universitaires.
- Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.
- Chekour, M., Laafou, M., & Janati-Idrissi, R. (2015). *L'évolution des théories de l'apprentissage à l'ère du numérique*. *Revue électronique de l'EPI*.
<https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1502b.htm>
- Clément, C. (2013). Qu'est-ce que l'apprentissage ? In *Conditionnement, apprentissage et comportement humain* (pp. 3–19). Dunod.
<https://shs.cairn.info/conditionnement-apprentissage-et-comportement-huma--9782100587964-page-3>
- Duplâa, J., & Talaat, S. (2012). *Le connectivisme : apprentissage et réseaux numériques*. Actes de colloque en sciences de l'éducation.
- Evulu Oleko, J. (2024). *Les théories de l'apprentissage*. HAL Open Science.
<https://hal.science/hal-04587345v1>
- Gilles, P. (2023). *L'approche humaniste en éducation*. L'Harmattan.
- Imessaoudene, A. (2022). *Le béhaviorisme dans l'enseignement contemporain*. Éditions pédagogiques.
- Legault, B. (1992). Compte rendu du livre *Pour un enseignement stratégique : l'apport de la psychologie cognitive de J. Tardif*. *Pédagogie collégiale*, 6(1), 41–42.
https://www.eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/21330/legault_06_1.pdf
- Leroy, G., & Coppin, J. (2022). *Favoriser une éducation humaniste*. Transmettre.
<https://transmettre.info/favoriser-education-humaniste/>

- Malcuit, G., Pomerleau, A., & Maurice, P. (1995). *Psychologie de l'apprentissage : termes et concepts*. Maloine.
- Numa, W. (2025–2026). *Pédagogie universitaire* (Cours de 5 crédits). Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien.
- Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex*. Oxford University Press.
- Prof Innovant. (2024, 23 janvier). *Définition de l'apprentissage* (article initialement publié en 2020). <https://www.profinnovant.com/definition-de-lapprentissage/>
- Ramde, A. K. (2022). *Les théories d'apprentissage et leurs touches dans l'éducation*. HAL Open Science. <https://hal.science/hal-03741628v1/file/ARTICLE%20THEORIES%20DE%20LAPPRENTISSAGE.pdf>
- Salihi, M. (s.d.). *Le cognitivisme : courant de la psychologie*. Psychanalyse. <https://www.psychanalyse.com/pdf/LE%20COGNITIVISME%20COURANT%20DE%20LA%20PSYCHOLOGIE.pdf>
- Siemens, G. (2005). *Connectivism: A learning theory for the digital age*. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1). https://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm
- Vygotsky, L. S. (1934/1997). *Pensée et langage*. La Dispute.
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>